

WORKING PAPER

EL PSICOANÁLISIS UNA VENTANA AL INCONSCIENTE

2 CONGRESO DE ACTUALIZACIÓN EN PSIQUIATRÍA

2025

AUTORES

Alex Sandro Mindiola Romero¹,

Gina Maureth Bustos León¹

FILIACIÓN INSTITUCIONAL

¹ Facultad De Ciencias De La Salud, Programa De Medicina, Universidad De Santander,
Valledupar, Colombia.

WORKING PAPER

EL PSICOANÁLISIS UNA VENTANA AL INCONSCIENTE

2 CONGRESO DE ACTUALIZACIÓN EN PSIQUIATRÍA

AUTORES

Alex Sandro Mindiola Romero¹, Gina Maureth Bustos León¹

COMITÉ ORGANIZADOR

Olga Esther Hernandez², Helena Sofia Pumarejo Díaz¹, Eliana Michell Matiz Rojas¹, Carlos Santiago Cuello Pretel¹, Laurieth Marcela Guerra Castro¹, Nicolle Cano Rojas¹, Denitse González⁴, Karina Londoño⁴, Paula Viecco³, Raquel Diaz³, Valeria Mejia³, Alex Sandro Mindiola Romero¹, Gina Maureth Bustos León¹

PATROCINADORES

Johnson & Johnson, UNIPSSAM IPS, Clínica SION, Fundación Tejiendo Fe Tejiendo Sueños, Hospital Rosario Pumarejo de López, Fundación Universitaria del Área Andina, Universidad de Santander

FILIACIÓN INSTITUCIONAL

¹ Facultad De Ciencias De La Salud, Programa De Medicina, Universidad De Santander, Valledupar, Colombia.

² Hospital Rosario Pumarejo de López. Grupo de Investigación FASAPROIN

³ Facultad De Ciencias De La Salud, Programa De Medicina, Universidad De Santander, Valledupar, Colombia Universidad de Santander

⁴ Fundación Universitaria del Area Andina. Programa de Medicina

2^{DO} CONGRESO DE ACTUALIZACIÓN EN PSIQUIATRÍA

“EL PSICOANÁLISIS: UNA
VENTANA AL INCONSCIENTE”

.....

¡CUPOS
LIMITADOS!

14 y 15 de
Noviembre

- Hotel TATIVAN
- Hospital Rosario
Pumarejo de Lopez

AREANDINA
Fundación Universitaria del Área Andina

HOSPITAL
ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ

**Universidad
de Santander**
UNCS

FUNDACION
Universidad del Tolima

2^{DO} CONGRESO DE ACTUALIZACIÓN EN PSIQUIATRÍA

“EL PSICOANÁLISIS: UNA
VENTANA AL INCONSCIENTE”

PONENTES

Dr. Alex Mindiola
MÉDICO PSIQUIATRA

Dr. Mario Parra
MÉDICO PSIQUIATRA

Dr. Jorge Aldas
MÉDICO PSIQUIATRA

Dra. Daniela Aldas
MÉDICO PSIQUIATRA

Dra. Nataly Portilla
MÉDICO DERMATÓLOGA

Dr. Juan Pablo Rosas
MÉDICO PSIQUIATRA

Dr. Fabio Eslava
MÉDICO PSIQUIATRA

Dr. Daniel Guerrero
MÉDICO PSIQUIATRA

Dr. Iván Jiménez
MÉDICO PSIQUIATRA

Dr. Guillermo Acosta
MÉDICO PSIQUIATRA

Dr. Henry García
MÉDICO PSIQUIATRA

Dra. Samara Cetina
MÉDICO PSIQUIATRA

Dr. Jesus Altamar
MÉDICO PSIQUIATRA

Dra. María Moná
PSICÓLOGA CLÍNICA

2 DO CONGRESO DE ACTUALIZACIÓN EN PSIQUIATRÍA

“EL PSICOANÁLISIS: UNA
VENTANA AL INCONSCIENTE”

MODERADORES

Dra. Alejandra Salcedo
DECANA FACULTAD DE
CIENCIAS DE LA SALUD Y DEL
DEPORTE - AREANDINA

Dr. Carlos Quijano
MÉDICO PSIQUIATRA

Dra. Eliana Reina
MÉDICO PSIQUIATRA

Dra. Milena Rubio
MÉDICO PSIQUIATRA

Dra. Luisa Guerra
MÉDICO PSIQUIATRA

Dr. Omar Cuéllar
MÉDICO PSIQUIATRA

Dr. José Bronacelly
MÉDICO PSIQUIATRA

Dra. Sandra Clavijo
MÉDICO PSIQUIATRA

Dra. Olga Hernández
ESPECIALISTA EN AUDITORIA
E INVESTIGACIÓN

Dr. Iván Arredondo
MÉDICO PSIQUIATRA

Dr. Leonardo Maya
DIRECTOR DE MEDICINA
UNIVERSIDAD DEL
SANTANDER

Dr. Jorge Lozano
MÉDICO PSIQUIATRA

Dra. Diana Romero
MÉDICO PSIQUIATRA

Dr. Jhon Gil
MÉDICO PSIQUIATRA

EL LADO OSCURO DE LA CONEXIÓN: USO PROBLEMÁTICO DE INTERNET

Daniela Aldas Avila

*Psiquiatra infantil y del adolescente, Universidad el Bosque, ICSN-Clinica
Montserrat. Bogotá. Colombia danyaldas@gmail.com*

RESUMEN

El uso problemático de internet se ha consolidado como una forma emergente de adicción conductual, caracterizada por pérdida de control, tolerancia y síntomas de abstinencia similares a los observados en los trastornos por sustancias. En adolescentes, este patrón de consumo excesivo se asocia con deterioro del control inhibitorio, impulsividad, aislamiento social y afectación del rendimiento académico. Las investigaciones recientes señalan alteraciones en los circuitos dopaminérgicos fronto-límbicos y una disfunción de la corteza prefrontal, lo que sustenta su base neurobiológica. En Colombia, los menores de 10 a 17 años reportan entre 8,5 a 10 horas diarias frente a pantallas, superando el promedio global y evidenciando una exposición temprana y prolongada. El diagnóstico se realiza mediante una entrevista clínica y el apoyo de instrumentos como el Internet Addiction Test (IA) , el objetivo es evaluar la severidad del uso ya que el abordaje terapéutico dependerá de eso. Se requieren estrategias integrales que incluyan apoyo y psicoeducación familiar, terapia cognitivo conductual, control digital, y en casos de comorbilidad, apoyo farmacológico. La detección e intervención temprana y la colaboración entre familias, instituciones educativas y profesionales de la salud mental son claves para la prevención. Además, emergen nuevos riesgos asociados al uso de inteligencia artificial, como la dependencia emocional hacia chatbots o la desregulación afectiva inducida por interacciones con sistemas conversacionales. Estos fenómenos plantean retos éticos y la necesidad de establecer guías clínicas y mecanismos de supervisión profesional que protejan la salud mental de niños y adolescentes. Promover un uso consciente y equilibrado de la tecnología resulta esencial para mitigar sus efectos adversos y favorecer un desarrollo saludable en la era digital.

REFERENCIAS

- [1] Greenfield DN. Clinical considerations in Internet and video game addiction treatment. *Child Adolesc Psychiatr Clin N Am.* 2022 Jan;31(1):99-119. doi:10.1016/j.chc.2021.09.003
- [2] Chadha Y, Patil R, Toshniwal S, Sinha N. Internet Addiction Management: A Comprehensive Review of Clinical Interventions and Modalities. *Cureus Journal.* 2024 Mar 4;16(3):e55466. doi:10.7759/cureus.55466
- [3] Baladaniya M, Baldania S. Digital Technology, Gaming, and Social Media: Understanding Addiction and Behaviour Problems in Children and Teenagers. 2023. *Journal of Drugs Addiction & Therapeutics.* SRC/JDAT-148. DOI: doi.org/10.47363/JDAT/2023(4)135
- [4] Pezoa-Jares RE, Espinoza-Luna IL, Vasquez-Medina JA. Internet Addiction: A Review. *J Addict Res Ther.* 2012;S6:004. doi:10.4172/2155-6105.S6-004.

[5] Head KR. Minds in Crisis: How the AI Revolution is Impacting Mental Health. *J Ment Health Clin Psychol*.2025;9(3):34-44.

[6] Bakhtadze S, Kvachadze I, Khachapuridze N, Nadiradze T. Internet addiction disorder and comorbidities in children and adolescents. *Neurol Neurocir Psiquiatr*. 2021;49(2):57-65. doi:10.35366/103352.

[7] Masri-zada T, Martirosyan S, Abdou A, Barbar R, Kades S, Makki H, Haley G, Agrawal DK. The Impact of Social Media & Technology on Child and Adolescent Mental Health. *J Psychiatry Psychiatr Disord*. 2025;9(2):111-124.

EL POTENCIAL TERAPÉUTICO DE LAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN SALUD MENTAL

Mario Danilo Parra Vera

Vítale Servicios Médicos Especializados.

Gerencia@grupovitale.com

RESUMEN

El panorama actual de la salud mental demanda la exploración de estrategias farmacológicas rápidas y efectivas, especialmente para trastornos resistentes al tratamiento. Esta ponencia introduce la evidencia clínica emergente que respalda el potencial terapéutico de compuestos psicoactivos específicos: Cannabinoides, Ketamina y Psilocibina. Se presenta una revisión sistemática de estudios preclínicos y ensayos clínicos controlados, analizando el mecanismo de acción de estos agentes en el sistema nervioso central y su impacto en la sintomatología de trastornos como la depresión mayor resistente (DMR), el trastorno de ansiedad generalizada (TAG) y el trastorno de estrés postraumático (TEPT). En cuanto a los Cannabinoides, el enfoque se centra en el Cannabidiol (CBD), un fitocannabinoide no psicoactivo, investigado por sus propiedades ansiolíticas y neuroprotectoras a través de su modulación indirecta del sistema endocannabinoide [1]. Aunque la evidencia es prometedora para la ansiedad social, se subraya la necesidad de más ensayos que confirmen su eficacia como tratamiento independiente para la depresión. La Ketamina, un antagonista del receptor NMDA, ha revolucionado el tratamiento de la DMR debido a su rápido y robusto efecto antidepresivo, a menudo observado a horas de la administración [2]. Su mecanismo se asocia a un aumento en los niveles de glutamato y a la inducción de sinaptogénesis, promoviendo la plasticidad cerebral. Sin embargo, se discuten los desafíos relativos a la corta duración de sus efectos y la necesidad de regímenes de mantenimiento. Finalmente, la Psilocibina, un agonista parcial de los receptores 5-HT_{2A}, se evalúa en el contexto de la terapia asistida para la depresión y la ansiedad relacionada con enfermedades terminales. Estudios recientes demuestran que una sola dosis, combinada con apoyo psicoterapéutico, puede producir remisiones significativas y sostenidas mediante la "reconexión" neuronal y la alteración de patrones de pensamiento rígidos [3]. La discusión se centra en la importancia del marco asistencial para maximizar los beneficios terapéuticos y minimizar los riesgos de estas sustancias, haciendo hincapié en la regulación estricta, la selección de pacientes (excluyendo aquellos con riesgo de psicosis) y la integración con la psicoterapia. Se concluye que, si bien estas terapias no son una panacea y requieren investigación a largo plazo sobre seguridad y eficacia sostenida, representan un cambio de paradigma en la psicofarmacología moderna, ofreciendo esperanza para pacientes con opciones limitadas.

REFERENCIAS

[1] Cassiani-Miranda C.A. et al., Consenso colombiano del tratamiento con cannabidiol (CBD) puro en psiquiatría, *Revista Colombiana de Psiquiatría* **53**, 584, 2024.

[2] Haikazian S. et al., Psilocybin-assisted therapy for depression: A systematic review and meta-analysis, *Psychiatry Research* **329**, 115531, 2023.

[3] Nikolin S. et al., Ketamine for the treatment of major depression: a systematic review and meta-analysis, *The Lancet Regional Health - Americas* **23**, 100524, 2023.

MARIHUANA Y ADOLESCENCIA

Jorge Alberto Aldas Gracia

Médico psiquiatra, Clínica Montserrat, Centro Campoalegre.
joalal6@hotmail.com

RESUMEN

Datos recientes sobre esta problemática nos dicen que, en el 2020, 209 millones de personas entre 15 y 64 años usaron cannabis a nivel mundial. En EE. UU., 52.4 millones lo usaron en 2021; 16.2 millones cumplen criterios para trastorno por uso de cannabis, y esta problemática afecta principalmente a jóvenes y adultos jóvenes. El uso de sustancias en la adolescencia se asocia con bajo rendimiento académico, deserción escolar, trastornos del ánimo, suicidio, accidentalidad, violencia, enfermedades y muerte. Las sustancias más usadas por adolescentes son alcohol, tabaco y cannabis. El uso de cannabis viene aumentando principalmente en los jóvenes, mientras que su percepción como sustancia dañina ha disminuido. En la intoxicación por marihuana generalmente se encuentra: euforia, relajación, aumento del apetito, deterioro de memoria y coordinación. Efectos adversos: ansiedad, paranoia, psicosis, arritmias, deterioro en la conducción, generalmente no requiere tratamiento ni medicación, aunque en casos graves se pueden usar benzodiacepinas o antipsicóticos. El consumo crónico y agudo de marihuana se relaciona con depresión (riesgo aumentado en adolescentes y mujeres), psicosis (alucinaciones, paranoia, especialmente en uso frecuente), suicidio (ideación, planificación y tentativa), trastorno por uso de cannabis (CUD) y dependencia, déficit cognitivo, alteraciones de memoria y Trastornos externalizantes, como TDAH. Los conceptos generales para ayudar en esta problemática son Se debe utilizar el modelo de Detección, Intervención Breve y Derivación a Tratamiento, a los pacientes con trastorno leve por consumo de cannabis se les ofrece una intervención breve, a quienes presentan un trastorno moderado o grave por consumo de cannabis o no responden a la intervención breve se les deriva a tratamiento especializado. El consumo de cannabis entre jóvenes está claramente vinculado a múltiples problemas de salud mental. Aunque algunos efectos como la ansiedad requieren más investigación, los datos respaldan la necesidad urgente de prevención, educación y políticas públicas enfocadas en esta población.

REFERENCIAS

Cannabis-Related Disorders and Toxic Effects. Review Article. David A. Gorelick, M.D., Ph.D. N Engl J Med 2023;389:2267-75

Narrative Review: Revised Principles and Practice Recommendations for Adolescent Substance Use Treatment and Policy. Justine W. Welsh, MD , Alex R. Dopp, PhD , Rebecca

M. Durham, BS, Siara I. Sitar, MS , Lora L. Passetti, MS, Sarah B. Hunter, PhD , Mark D. Godley, PhD, Ken C. Winters, PhD. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2025;64(2):123-142.

Substance Use Disorders in Children and Adolescents. Review Article. Naresh Nebhinani,

Pranshu Singh and Mamta. *Journal of Indian Association for Child and Adolescent Mental Health*. 18(2) 128–136, 2022.

Review. Cannabis Use and Its Impact on Mental Health in Youth in Australia and the United States: A Scoping Review. Aayush Baral , Fahad Hanna , Ritesh Chimoriya and Kritika Rana. *Epidemiologia* 2024, 5, 106–121.

Cannabis Withdrawal and Psychiatric Intensive Care. Aliyah Malik, MBBS; Hitesh Shetty, MSc; Dominic Oliver, PhD; Thomas J. Reilly, MBChB; Marta Di Forti, PhD; Philip McGuire, PhD; Edward Chesney, PhD. *JAMA Psychiatry*. 2025;82(8):838-843.

HISTORIA DEL CENTRO INTEGRAL PARA LAS ADICCIONES CAMPOALEGRE

Guillermo Acosta González

Médico Psiquiatra, Psicoterapeuta, Adiccionólogo. Presidente Instituto Colombiano del Sistema Nervioso

RESUMEN

El Instituto Colombiano del Sistema Nervioso fue fundado en la ciudad de Bogotá en 1951. Cuatrocientos años después de fundada la ciudad del cacique de Upar, en 1550 por Hernando Santana y Juan de Castellanos. El inspirador del Instituto fue el sacerdote y psiquiatra belga Pierre Simonart quien ejercía en Estados Unidos en el hospital de Pensilvania, un hospital universitario privado, sin ánimo de lucro, fundado doscientos años en 1751 por Benjamín Franklin y Thomas Bond, después del Hospital Bellevue de NY, fue el segundo hospital público de Norteamérica y forma parte del Sistema de Salud de la Universidad de Pensilvania. Con esta impronta el doctor Simonart impulsó a los familiares de sus pacientes colombianos que buscaban su asistencia en Pensilvania y con el apoyo científico de prestantes médicos, psiquiatras, psicoanalistas y un selecto grupo de filántropos se constituyó como corporación sin ánimo de lucro hace setenta y cuatro años el Instituto Colombianos del Sistema Nervioso.

Entre los fundadores se destaca un natural de este valle, él médico, psiquiatra, psicoanalista, académico por excelencia el profesor José Francisco Socarras quien a la sazón contaba con 45 años y secundado por el primer presidente del Instituto Alfonso Martínez Rueda formado en la escuela norteamericana como psiquiatra, incorporaron los avances terapéuticos de mediados del siglo pasado y el sello psicoanalítico a su naciente clínica

El Instituto siguiendo el modelo del Hospital de Pensilvania fue constituido como corporación sin ánimo de lucro y también siguiendo su lineamiento la Clínica Montserrat desde sus inicios tuvo vocación docente, y ya en los años cincuenta del siglo pasado rotaban estudiantes de la Cruz Roja y de la Universidad Nacional de Colombia. A los 23 años de haber iniciado labores el Instituto comenzó con su Programa de especialización en psiquiatría de donde han egresado hasta la fecha promociones y psiquiatras en asociación con la Universidad El Bosque forjados en un marco ecléctico y énfasis en la orientación psicodinámica.

El Instituto tiene convenios docentes y rotan estudiantes de universidades. La ruta institucional de progreso, consolidación y expansión investigativa, docente y asistencial se consolidó en los años 90 del siglo pasado con la atención a los pacientes por grupos sindrómico, con protocolos que establecieron el tratamiento integral y multidisciplinario de acuerdo con las diferentes patologías y se dio inicio al programa de tratamiento de las adicciones que dio nacimiento al Centro de Adicciones Campoalegre, hoy también diseñado para atender personas con trastornos en el control de los impulsos. El Centro ya con 30 treinta años de funcionamiento ininterrumpido con actividades preventivas, investigativas, docentes y asistenciales sea convertido en un referente nacional e internacional en su campo y cuenta con una sede campestre de magníficas

especificaciones y con un veterano equipo multidisciplinario liderado por el doctor Jorge Aldas Gracia.

El Centro para las adicciones Campoalegre es pionero y piloto en diseñar un modelo de atención basado en la estructura psicopatológica del consultante. A diferencia de la gran mayoría de programas existentes en el país y en el mundo en donde el énfasis está puesto en la sustancia adictiva establecen planes de tratamiento generales con gran variedad de abordajes religiosos, de exadictos, psicológicos, comunitarios etc, El modelo bio-psico-social del Centro Campoalegre establece que el eje generador de la adicción está centrado en una estructura neurótica o psicótica, si es el derivado de un trastorno reactivo o si bien se trata de un trastorno de personalidad en todas sus modalidades o de enfermedades como la esquizofrenia o el trastorno bipolar. El fundamento teórico práctico del Centro surgió de la experiencia acumulada del primer programa oficial para las adicciones en los años 80 cuyo centro de acción estaba en el Hospital san Juan de Dios afiliado a la Universidad Nacional de Colombia.

Después de la Clínica Montserrat, del Programa de especialización en psiquiatría, del Centro Campoalegre, el Instituto ha continuado floreciendo con sus centros de atención ambulatoria con programas de hospital día para adicciones, gerontopsiquiatría, niños y adolescentes, consulta externa en sus sedes de Suba y Contader. Una semilla plantada por Benjamín Franklin en 1751, floreció en Colombia doscientos años después en 1951 gracias entre otros a un psiquiatra belga Simonart y un psiquiatra y psicoanalista vallenato Socarras, lo cual dio pie a una clínica la Montserrat, aun programa de especialización que lleva ya formados psiquiatras y a un Centro para las adicciones con un modelo centrado en la psicopatología y no en las sustancias lo cual más temprano que tarde tendrá que influir en la absurda guerra contra las drogas que lleva ya más de un siglo sembrando muerte, desestabilización geopolítica y ambiental acosta del estancamiento en la investigación y el tratamiento que requieren todas las personas afectadas por las innumerables sustancias adictivas de origen natural y las crecientes y mutantes sustancias de diseño químico.

REFERENCIAS

- 1) Instituto Colombiano del Sistema Nervioso. 65 años. Acosta Gonzalez Guillermo Revista Científica Psimonart noviembre 2016.
- 2) Panorama de los abordajes históricos, políticos y científicos de las adicciones. Acosta Gonzalez Guillermo Revista Científica Psimonart VOL. 5 No 1-2 EN-DIC 2013
- 3) Rosseli Historia de la psiquiatría en Colombia. Bogota. Horizontes 1968
- 4) Davenport-Hines Historia general de las drogas 1500-2000 Madrid: Turner Publicaciones 2003
- 5) Tras el Grito. Johann Hari Paidós 2015

PSICODINAMIA DE LAS ADICCIONES

Henry García Moncaleano

MD, Esp. Psiq., Esp. Doc., Esp. Gestión Pública, M. Ed., Psiquiatra, Psicoterapeuta,
Psicoanalista, Profesor Universitario.

RESUMEN

Las adicciones son un subconjunto de las compulsiones, causadas por lesiones narcisistas tempranas y persistentes. Estas lesiones conducen a experiencias de impotencia y se acompañan de disforia al crear una sensación de empoderamiento. El consumo repetido de alcohol, drogas o conductas, crean un nuevo impulso biológico que debe ser gratificado de manera similar a como lo es la libido y la agresión. El trauma o la negligencia infantil conducen a cambios en los impulsos afectivos del sistema de búsqueda del sistema de placer/lujuria y del sistema de pánico/duelo.

El sistema de búsqueda está impulsado por la dopamina que motiva a las personas a buscar recursos para satisfacer necesidades interpersonales y de otro tipo que proporcionan placer y reducen el displacer. El sistema de placer/lujuria está impulsado por las endorfinas (opiáceos endógenos) para aumentar la experiencia de placer y crear recuerdos de donde obtener placer. El sistema de pánico/duelo está impulsado por las endorfinas y busca reducir el sufrimiento psicológico y crear apegos seguros. El Trauma/negligencia conduce al displacer en las relaciones humanas activando el sistema de pánico/dolor. El alcohol, las drogas, las conductas adictivas se convierten entonces en fuentes de apego a objetos no humanos y placer.

La Adicción es un fenómeno complejo, moldeado por factores socioculturales, neurológico y psicológicos. La adicción es una condición primaria, arraigada en un dolor insoportable. Para involucrarse eficazmente con el adicto el psicoterapeuta debe abordar tanto el significado de los síntomas adictivos como con el individuo desesperado subyacente, para el adicto es doloroso sentirse humano y la tarea es ayudarlo a reconectarse con su humanidad. Es más importante ver a la persona que a la enfermedad. La adicción implica una serie de mecanismos de defensa que inicialmente apuntan a la vida, pero que finalmente se vuelven perjudiciales. La paciencia, la compasión, la esperanza y el amor son vitales en este proceso. El tratamiento de la adicción tiene como objetivo mejorar la tolerancia/regulación del afecto, mejorar las relaciones self-objeto, llevar a un mayor uso de defensas maduras.

REFERENCIAS

Basado en el Webinar de la IPA. International Psychoanalytic Association del 18 de Octubre de 2025.

“A Psychodynamic Understanding of Adiction”. (José Zusman (Brazil) “The Core of Addiction”. Bill Gootdiener (USA) “Similarities between behavioural an substance related addiction”. Marc Wallis (USA) “Treatment and outcomes of addicted patients”.)

CASO CLÍNICO: PSICOSIS TRATADA VS NO TRATADA, IMPACTO CLÍNICO Y FAMILIAR

Juan Pablo Rosas Varela

*Md Psiquiatra. Universidad El Bosque-Instituto Colombiano del Sistema Nervioso-
Clínica Montserrat. Bogotá*

Rosas64@gmail.com

RESUMEN

Se presenta el caso del joven S con diagnóstico de Esquizofrenia Paranoide desde adolescencia quien recibe tratamiento ambulatorio con Paliperidona LAI (Invega Sustenna) más Clozapina. Se ilustra evolución del tratamiento a través de seguimientos frecuentes en la consulta externa mostrando la respuesta positiva con las intervenciones psicofarmacológicas y enfoque psicoterapéutico, entendido desde la psicofarmacología psicodinámica. Se expone brevemente aspectos relevantes de la enfermedad mental: una de las enfermedades psiquiátricas más representativas, considerada uno de los principales problemas médicos a nivel mundial, a pesar de su relativamente baja incidencia. Potencialmente incapacitante que afecta a jóvenes y a sus familias y que persiste durante muchos años, requiriendo a menudo, costosas y prolongadas intervenciones farmacológicas y no farmacológicas. Su diagnóstico implica una serie de manifestaciones muy variadas a nivel del pensamiento (cognición), afectividad y comportamiento entre otros y a pesar de que existen muchos enfoques diagnósticos, solo los manuales como el DSM-5 e ICD-11 lograron aceptación mundial [1]

Se mencionan intervenciones psicosociales y farmacológicas. Se habla brevemente de la Paliperidona y su uso combinado para este caso en particular. Se discutirá con un colega acerca del manejo del paciente, enfoque terapéutico, evolución y pronóstico. Dentro del enfoque psicofarmacológico desde la psicodinámica se enfatizará en: tratamiento centrado el paciente como persona, evaluación cuando hay rechazo al tratamiento, idealización o manipulación del fármaco. Habilidades psicoterapéuticas en la prescripción médica, teniendo en cuenta que los fármacos pueden ser vehículos a través de los cuales se pueden expresar conflictos inconscientes. Efecto placebo vs efecto nocebo, así como la Transferencia a través del Fármaco y contratransferencia, finalmente entender el fármaco como potencial objeto transicional. [2]

REFERENCIAS

[1] Corrales A. et al. Vertex Revista Argentina de psiquiatria (2021) 32: 49-85. Consenso Argentino sobre diagnostico y tratamiento de la esquizofrenia resistente al tratamiento.

[2] Mintz D. M.D. APA 2022. Psychodynamic Psychopharmacology. *Caring for the Treatment-Resistant Patient*. American Psychiatric Association Publishing. First edition.

UNA APROXIMACIÓN A LOS ASPECTOS FEMENINOS DE LA SEXUALIDAD

Samara Enith Cetina Aguirre

Médica Psiquiatra Universidad El Bosque/ Clínica Montserrat. Psicoanalista Independiente. Formada en IDEAL/Asociación Psicoanalítica Colombiana. Bogotá D.C. (Colombia)

Samara.cetina@gmail.com

RESUMEN

Se presenta una revisión teórica exhaustiva de los aportes de diversos psicoanalistas que, desde los inicios del psicoanálisis, han reflexionado sobre la sexualidad femenina, con especial énfasis en las contribuciones de psicoanalistas mujeres. Se abordan temas como el masoquismo y la manera en que el tratamiento orientado psicoanalíticamente puede contribuir a la resolución de las inhibiciones sexuales, favoreciendo la restauración del valor personal y la capacidad de amar tanto a sí mismo como a los objetos externos.

Entre las principales conclusiones se destaca la formulación de Fairbairn (1962), quien señala que “*las relaciones de objeto no son satisfactorias por el hecho de que se haya alcanzado el nivel genital, sino que, por el contrario, es debido a las relaciones de objeto satisfactorias que se logra la verdadera sexualidad genital*” (p. 45). Fairbairn, R. (1962). Estudio psicoanalítico de la personalidad. (5a., Ed.). Buenos Aires, Argentina: Hormé.

REFERENCIAS

- Aulagnier, P. (1979). *Los destinos del placer: alienación, amor, pasión*. (2a ed.). Barcelona, España: Argot.
- Castilla del Pino, C. (1973). *Introducción al masoquismo*. Madrid, España: Alianza.
- Chasseguet-Smirgel, J. (1999). *La sexualidad femenina*. Madrid, España: Biblioteca Nueva S.L.
- Fairbairn, R. (1962). *Estudio psicoanalítico de la personalidad*. (5a., Ed.). Buenos Aires, Argentina: Hormé.
- Freud, S. (1908). La moral sexual cultural y la nerviosidad moderna. En *Obras Completas* (1a ed., 3a reimp. ed.). Buenos Aires, Argentina: El Ateneo.
- Freud, S. . (1920). Tres ensayos para una teoría sexual. En *Obras Completas, tomo 2*. (1a ed., 3a reimp. ed.). Buenos Aires, Argentina: El Ateneo.
- Freud, S. (1931). Sobre la sexualidad femenina. En *Obras Completas* (1a ed., 3a reimp. ed.). Buenos Aires, Argentina: El Ateneo.
- Klein, M. (1957). *Envidia y gratitud*. Buenos Aires, Argentina: Paidós.
- Nacht, S. (1968). *El masoquismo*. Buenos Aires, Argentina: Sudamericana, S.A.
- Reich, W. (1927). *La función del orgasmo*. (2a. reimp. 1983 ed.). Barcelona, España: Ediciones Paidós Ibérica, S.A.
- Reich, W. (1932). *La lucha sexual de los jóvenes*. México: Ediciones Roca.
- Segal, H. (1969). *Introducción a la obra de Melanie Klein*. Buenos Aires, Argentina: Paidós.

LA IMPORTANCIA DE LA COMPRENSIÓN PSICODINÁMICA EN EL ABORDAJE DE LAS ENFERMEDADES MENTALES Y ORGÁNICAS

Ivan Jiménez Rojas

M:D Psiquiatra.-Psicoanalista. Universidad El Bosque- Instituto Colombiano del Sistema Nervioso. Asociación Psicoanalítica Colombiana

RESUMEN

Teniendo en cuenta la complejidad del tema, y como introducción al mismo, se establece que esta es una presentación introductoria y una invitación para profundizar en cada uno de los temas aquí tratados. Se presenta un breve resumen sobre los orígenes de la teoría Psicoanalítica y de la Psicodinamia derivada de ella. Su definición, la importancia para el personal de atención en salud en la comprensión integral de los pacientes. Nos interesa particularmente la comprensión de la etiología de sufrimiento mental, tanto de los pacientes, como de los profesionales y de los equipos de atención. Se revisan algunos conceptos básicos de la teoría, tales como las teorías dinámica, económica, genética y estructural. También revisaremos conceptos básicos de las teorías instintivas de Freud, mecanismos de defensa en adaptación, las bases de la teoría: el narcisismo, Instinto de vida e instinto de destrucción. Y, algunas nociones de la técnica que establecen las particularidades del método, diferenciándolo de otros tipos de psicoterapia, siendo este un método que busca el crecimiento mental del paciente desde su autoconocimiento; distanciándose de otros métodos en los que prima la intervención activa y directiva del terapeuta, como fuente de las soluciones. Conceptos técnicos de gran importancia como el porqué del encuadre, su importancia y su utilidad; la transferencia-contratransferencia, los instrumentos técnicos (apoyo, clarificación, señalamiento, confrontación, hasta llegar a la interpretación).

Finalizamos con algunos datos extraídos en el camino de la atención en salud mental sobre la importancia del apoyo psicológico en el hospital general, en la atención ambulatoria de pacientes, en la atención de las familias de los pacientes, el cuidado del cuidador, y el riesgo cada vez más estudiado del burnout en los equipos de atención en salud mental.

REFERENCIAS

1. Freud S, Estudios Sobre la Histeria. 1895. En Obras Completas, tomo 1. 3ª Edición 1973. Madrid, Ed. Biblioteca Nueva.
2. Freud S, Autobiografía. 1924. En Obras Completas, tomo 3. 3ª Edición 1973. Madrid, Ed. Biblioteca Nueva.
3. Freud S, Tres ensayos para una teoría sexual. 1905. En Obras Completas, tomo 2. 3ª Edición 1973. Madrid, Ed. Biblioteca Nueva.
4. Freud S, Totem y Tabú. 1912. En Obras Completas, tomo 2. 3ª Edición 1973. Madrid, Ed. Biblioteca Nueva.
5. Freud S, Introducción al Narcisismo. 1915. En Obras Completas, tomo 2. 3ª Edición 1973. Madrid, Ed. Biblioteca Nueva.

6. Freud S, Mas allá del principio del placer. 1920. En Obras Completas, tomo 3. 3ª Edición 1973. Madrid, Ed. Biblioteca Nueva.
7. Freud S, La interpretación de los sueños. 1900. En Obras Completas, tomo 1. 3ª Edición 1973. Madrid, Ed. Biblioteca Nueva.
8. Elson M. Los seminarios de Heinz Kohut. Buenos Aires. Paidós 1990.

¿CÓMO ORGANIZAR UNA UNIDAD DE PSICODERMATOLOGÍA?

Nataly Portilla Maya¹, María Fernanda Moná²

¹Dermatología FUCS. Bogotá, Colombia. Dermatopatología Wake Forest Baptist Health, Winston-Salem, NC-USA. Dermatología Oncológica y Cirugía Micrográfica de Mohs UAB, Barcelona, España. Dermatóloga Clínica Erasmo. Valledupar, Colombia. Dermatóloga y CEO Sirenesse. Valledupar, Colombia.

²Psicóloga clínica. Universidad Popular del Cesar y Universidad Pontificia Bolivariana, Docente de la Universidad Popular del Cesar, Psicóloga Sirenesse. Valledupar, Colombia.

RESUMEN

La piel tiene un lugar especial en psiquiatría con su capacidad de respuesta a los estímulos emocionales y su capacidad para expresar emociones como la ira, el miedo, la vergüenza y la frustración, y al proporcionar autoestima, la piel juega un papel importante en el proceso de socialización, que continúa desde la infancia hasta la edad adulta. La piel tiene un lugar especial en psiquiatría con su capacidad de respuesta a los estímulos emocionales y su capacidad para expresar emociones como la ira, el miedo, la vergüenza y la frustración, y al proporcionar autoestima, la piel juega un papel importante en el proceso de socialización, que continúa desde la infancia hasta la edad adulta.

La piel y el cerebro se originan embriológicamente a partir de la misma estructura ectodérmica y están regulados por muchos de los mismos neurotransmisores y hormonas. El 85% de los pacientes con enfermedades dermatológicas reportan impacto psicosocial. 30-60% de pacientes en dermatología presentan un trastorno psiquiátrico relacionado con su enfermedad. Los trastornos relacionados con el comportamiento son más comunes en el grupo de "síntomas físicos" (como en la dermatitis atópica, las quemaduras, la psoriasis), mientras que los trastornos relacionados con el estado de ánimo son más comunes en el "grupo de estigmatización de la apariencia" (observados en el acné, la psoriasis, las quemaduras, el vitíligo y la alopecia areata), Comprender la prevalencia de la comorbilidad psiquiátrica y sus posibles efectos en la calidad de vida (CV) de los pacientes puede conducir a cambios en los enfoques de tratamiento y, en última instancia, a mejorar los resultados de los pacientes. La calidad de vida relacionada con la salud es, por lo tanto, la evaluación que hace el paciente del efecto de su enfermedad cutánea y su tratamiento en su posición física, psicológica, social y bienestar general. Las herramientas de calidad de vida pueden ser: específicas de la dermatología del adulto (p. ej., el Índice de Calidad de Vida de la Dermatología, DLQI) (10) o específicas de la dermatología infantil (p. ej., el Índice de Calidad de Vida de la Dermatología Infantil CDLQI) (11), específicas de la psiquiatría o la psicología (p. ej., el Índice de Autocuidado de la Dermatología Centrada en la Persona, PeDeSI (12)) o específicas de la enfermedad (p. ej. Índice de Discapacidad por Psoriasis). Cada vez se reconoce más que los cambios en la calidad de vida no se limitan al paciente y esto se reconoce mediante el uso del cuestionario de Dermatitis Family Impact (DFI) específico de la familia

REFERENCIAS

1. Marshall C, Taylor R, Bewley A. Psychodermatology in Clinical Practice: Main Principles. *Acta Derm Venereol.* 2016 Aug 23;96(217):30-4. doi: 10.2340/00015555-2370. PMID: 27283859
2. Zhang XJ, Wang AP, Shi TY, Zhang J, Xu H, Wang DQ, Feng L. The psychosocial adaptation of patients with skin disease: a scoping review. *BMC Public Health.* 2019 Oct 29;19(1):1404. doi: 10.1186/s12889-019-7775-0. PMID: 31664970; PMCID: PMC6819547.

UNA APROXIMACIÓN A LOS ASPECTOS FEMENINOS DE LA SEXUALIDAD

Dra. Samara Cetina

Médica Cirujana especialista en Psiquiatría y Psicoanálisis, Miembro Clínica Montserrat-Hospital Universitario, Fundadora y exdirectora general de Asociación para la Salud Mental de la Familia-ASMEF.

RESUMEN

Sólo una feroz pedagogía como la que había sido posible impartir en nuestra cultura judeocristiana, intensamente impregnada de sentimientos de culpa y de punición junto a la actividad del eros, había podido dar lugar a la oposición radical entre principio del placer y el principio de realidad (1). Quien se libera de las inhibiciones sexuales encuentra por sí mismo lo que quiere su compañero. No se puede aprender en los libros el saber hacer sexual. Basta con saber que ninguna práctica sexual es inmoral, si no perjudica al compañero, si procura un placer mayor. La satisfacción del deseo sexual es, en efecto, una condición necesaria para no sentir obsesiones y para poder consagrarse al trabajo. Es importante recordar que se produce en el aparato sexual lo mismo que ocurre a cada órgano al que se le impide su actividad natural durante un largo tiempo: se deteriora (2). Freud (1932) Nuevas lecciones introductorias al psicoanálisis: Define la feminidad como: “Adscribimos, pues, a la feminidad un elevado montante de narcisismo, el cual influye aún sobre su elección de objeto, de manera que, para la mujer, es más la imperiosa necesidad de ser amada que amar (3), Aulagnier (1979): El yo del otro sólo será fuente de placer o de sufrimiento mientras continúe siendo el soporte de una caracterización privilegiada por parte del Yo que goza o sufre por su presencia o por su ausencia (4). La mujer tendría una menor agresividad que el hombre. Pero en contraposición, tendría más dificultad para desentrañar sus pulsiones agresivas y libidinales. Las relaciones de objeto no son satisfactorias por el hecho de que haya sido alcanzado el nivel genital, sino que, por el contrario, es debido a las relaciones de objeto satisfactorias que se logra la verdadera sexualidad genital (5).

REFERENCIA

1. Castilla del Pino, C. (1973). *Introducción al masoquismo*. Madrid, España: Alianza
2. Reich, W. (1932). *La lucha sexual de los jóvenes*. México: Ediciones Roca.
3. Freud, S. (1931). Nuevas lecciones introductorias al psicoanálisis. En *Obras Completas*, tomo 2. (1a ed., 3a reimp. ed.). Buenos Aires, Argentina: El Ateneo.
4. Aulagnier, P. (1979). *Los destinos del placer: alienación, amor, pasión*. (2a ed.). Barcelona, España: Argot
5. Fairbairn, R. (1962). *Estudio psicoanalítico de la personalidad*. (5a., Ed.). Buenos Aires, Argentina: Hormé.
6. Chasseguet-Smirgel, J. (1999). *La sexualidad femenina*. Madrid, España: Biblioteca Nueva S.L. N

INICIO TEMPRANO DE INVEGA HAFYERA (PP6M) EN ESQUIZOFRENIA. REDUCCIÓN DE RECAÍDAS, ADHERENCIA Y CONTINUIDAD ASISTENCIAL

Dr. Jesús Manuel Altamar Peña

Médico Psiquiatra

RESUMEN

El objetivo es analizar la relevancia del inicio temprano de Invega Hafyera (PP6M) como estrategia para mejorar la adherencia, prevenir recaídas y favorecer la recuperación funcional en la esquizofrenia. Así mismo, describir los principales desafíos en el manejo de la esquizofrenia, con énfasis en la no adherencia al tratamiento y sus consecuencias clínicas. Explicar las características farmacológicas y ventajas clínicas de Invega Hafyera (PP6M) frente a otras formulaciones de paliperidona. Evaluar la evidencia científica que respalda el uso temprano de PP6M y su impacto en la estabilidad y funcionalidad del paciente. “La esquizofrenia es un trastorno psicótico caracterizado por alteraciones significativas en la percepción, el pensamiento, las emociones, el lenguaje, el sentido del yo y la conducta. Síntomas: delirios, alucinaciones, pensamiento / comportamiento desorganizado, anhedonia o pobreza del habla.

Estos síntomas persisten durante al menos un mes y causan deterioro importante en el funcionamiento personal, social o laboral.” ¿Qué es Hafyera (PP6M)? principio activo Paliperidona Palmitato De liberación prolongada Semestral (cada 6 meses) Éster Lipófilo de Paliperidona (9-Hidroxisperidona) Metabolito activo de “Risperidona”. Administración, Exclusivamente por Vía Intramuscular (glútea). Presentación Suspensión inyectable en jeringas precargadas con monodosis en las siguientes concentraciones: 1,092 mg/ 3.5 mL 700 mg de paliperidona 1,560 mg/ 5 mL 1,000 mg de paliperidona. Actúa bloqueando los receptores: Dopaminérgicos D2, Serotoninérgicos 5-HT2A, Restaurando el “equilibrio neuroquímico” en la esquizofrenia. Ofrecer el tratamiento inyectable en etapas iniciales del trastorno (ej., primer episodio psicótico o dentro de los primeros 1–5 años de la enfermedad).

Riesgo por farmacocinética debido a su larga vida media (148–159 días), puede prolongarse los efectos adversos si aparecen. Monitorear síntomas extrapiramidales (Parkinsonismo, acatisia), sedación, hiperprolactinemia y posible deterioro cognitivo o motor. Metabólicos Infección del tracto respiratorio superior, reacción en el sitio de inyección, aumento de peso y cefalea. La no adherencia al tratamiento antipsicótico es la causa principal de recaídas y deterioro cerebral progresivo en la esquizofrenia, por lo que mantener un tratamiento estable es esencial. INVEGA HAFYERA (PP6M) mejora la adherencia y reduce la carga terapéutica, al requerir solo dos aplicaciones anuales y asegurar la continuidad del tratamiento. La formulación semestral (PP6M) ha demostrado ser tan eficaz y segura como PP3M, permitiendo una prevención sostenida de recaídas y una transición viable tras la estabilización inicial.

REFERENCIAS

1. Organización Mundial de la Salud. (2022). Clasificación Internacional de Enfermedades, 11.^a revisión (CIE-11): Esquizofrenia y otros trastornos primarios del espectro psicótico.
2. Organización Mundial de la Salud. (2019). Schizophrenia.
3. Lian, L., Kim, D. D., Procyshyn, R. M., Cázares, D., Honer, W. G., & Barr, A. M. (2022). Long-acting injectable antipsychotics for early psychosis: A comprehensive systematic review. *PLoS ONE*, 17(4), e0267808.
4. Haddad, P. M., Brain, C., & Scott, J. (2014). Nonadherence with antipsychotic medication in schizophrenia: Challenges and management strategies. *Patient Related Outcome Measures*, 5, 43–62.
5. Kane, J. M., & Correll, C. U. (2019). Optimizing treatment choices to improve adherence and outcomes in schizophrenia. *The Journal of Clinical Psychiatry*, 80(5), IN18031AH1C.
6. Correll, C. U. (2025). Long-acting injectable antipsychotics for patients with first-episode and early-phase schizophrenia: Still not considered often enough. *CNS Spectrums*, 30(1), e66.
7. Alp, Ü. (2021). Treatment principles of first-episode psychosis. *Archives of Neuropsychiatry*, 58(S12), S-12.
8. Janssen Pharmaceuticals, Inc. (2021). Invega Hafyera (paliperidone palmitate) extended-release injectable suspension, for gluteal intramuscular use: Highlights of prescribing information. U.S. Food and Drug Administration.
9. Janssen Medical Connect. (2023). Pharmacokinetics of INVEGA HAFYERA (paliperidone palmitate 6-month formulation). Johnson & Johnson Services, Inc.
10. GE Journals. (2023). Paliperidone Palmitate 6-Month Long-Acting Injectable: Pharmacology and clinical perspective. *Journal of Pharmacy Practice*, 36(5), 87551225231153541.
11. Uçok, A., & Gaebel, W. (2021). Paliperidone to treat psychotic disorders. *Frontiers in Psychiatry*.
12. Food and Drug Administration. (2021a). INVEGA HAFYERA (paliperidone palmitate) extended-release injectable suspension, for intramuscular use: Prescribing information. U.S. Department of Health and Human Services.
13. Food and Drug Administration. (2021b). INVEGA SUSTENNA (paliperidone palmitate) and INVEGA TRINZA (paliperidone palmitate): Prescribing information. U.S. Department of Health and Human Services.
14. Hough, M., Gopal, S., Vijapurkar, U., Lim, P., & Morozova, M. (2009). Clinical pharmacology of paliperidone palmitate, a parenteral long-acting atypical antipsychotic drug indicated for the acute and maintenance treatment of schizophrenia in adults. *Clinical Pharmacokinetics*, 48(Suppl 1), 3–13.

15. Najarian, D. R., et al. (2022). A randomized, double-blind, multicenter, noninferiority study of paliperidone palmitate 6-monthly vs 3-monthly. *The Journal of Clinical Psychiatry*.
16. Richarz, U., et al. (2023). Efficacy and safety of paliperidone palmitate 6-monthly long-acting injectable in reduction of relapses in patients with schizophrenia: An Asian subgroup analysis of phase 3, randomized study. *Medicine (Baltimore)*, 102(25), e34623.
17. CNS Spectrums. (2024). Comparing two transitioning strategies to paliperidone palmitate six-monthly (PP6M) from PP1M vs PP3M: Post-hoc analysis. *CNS Spectrums*.

BASES NEUROFISIOLÓGICAS DEL PSICOANÁLISIS

Daniel Felipe Guerrero Bracho

Médico Psiquiatra, Universidad de Santander

¿Qué pensaría Freud si pudiera ver hoy una resonancia magnética funcional? ¿Qué sentiría al saber que aquello que él llamó inconsciente hoy puede observarse, activarse y medirse en un laboratorio? Freud no contaba con los medios tecnológicos para observar el cerebro, pero sí con una extraordinaria intuición sobre su funcionamiento. “Durante décadas se pensó que el psicoanálisis y la neurociencia eran enemigos irreconciliables: uno hablaba de sueños y deseos, el otro de neuronas y sinapsis. Sin embargo, ambos buscan exactamente lo mismo: comprender cómo surge la mente humana a partir del cerebro.” “El psicoanálisis fue una de las primeras teorías que intentó describir el funcionamiento mental. Hoy, más de un siglo después, la neurociencia empieza a confirmar muchas de sus intuiciones.” “Hablar de las bases neurofisiológicas del psicoanálisis no es una contradicción, sino una reconciliación. Es unir dos miradas sobre un mismo fenómeno: la del cerebro y la de la mente.” “Cuando Freud hablaba de libido como energía psíquica, hoy lo vemos como el sistema dopaminérgico que nos impulsa a buscar, a desear, a movernos en la vida. La ‘energía de la mente’ tiene su correlato en el circuito que activa la motivación y el impulso vital.”

“El Eros freudiano —la fuerza vital— se parece mucho al sistema SEEKING del cerebro, que enciende la curiosidad y la motivación. Y la pulsión de muerte se relaciona con el sistema RAGE, que activa la ira y la agresión. Son dos fuerzas emocionales profundas, iguales a las que Freud describió hace más de un siglo.” 5. “Durante el sueño REM, el cerebro emociona más de lo que razona. La amígdala y el hipocampo se encienden y empiezan a combinar recuerdos con deseos, mientras la corteza prefrontal duerme. Por eso soñamos lo que soñamos: el cerebro ensaya emociones que no pudimos resolver despiertos.” “La mente es el punto de encuentro entre la biología y el significado. Freud estudió el significado; la neurociencia estudia la biología. Hoy ambos enfoques se necesitan mutuamente.” El psicoanálisis no es solo una teoría o una terapia: es, en realidad, tres cosas al mismo tiempo. Primero, es una teoría de la mente humana, llamada también metapsicología, que busca explicar cómo funciona el aparato psíquico: cómo surgen los pensamientos, los sueños, los deseos y los conflictos internos. Segundo, es un método de investigación, porque ofrece una forma particular de explorar los procesos mentales que normalmente permanecen fuera de la conciencia. Y tercero, es una técnica terapéutica, basada en el poder de la palabra, la escucha y la interpretación. “El psicoanálisis es una teoría, un método y una terapia. Una forma de comprender al ser humano, de investigarlo y de acompañarlo en su proceso de transformación.” El objetivo clínico del psicoanálisis es ayudar a la persona a hacer consciente lo inconsciente, fortalecer su Yo (su parte más racional y adaptativa), y ampliar

su capacidad para simbolizar, es decir, para dar significado a sus emociones y conflictos internos. “En términos sencillos, el psicoanálisis busca que la persona pueda entender lo que siente, en lugar de sufrirlo sin saber por qué.”

REFERENCIAS

1. Freud, S. (1915). *Lo inconsciente*.
2. Freud, S. (1923). *El Yo y el Ello*
3. Kandel, E. R. (1999). *Biology and the Future of Psychoanalysis*. American Journal of Psychiatry.
4. Panksepp (1998), LeDoux (1996), Damasio (1994), Kandel (1999), Solms (2021), van der Kolk (2014).

HISTORIA DEL PSICOANÁLISIS EN COLOMBIA

Fabio Eslava

Médico Psiquiatra

Advierto que el ambicioso título de mi conferencia para el segundo congreso de actualización en psiquiatría, al cual he sido amablemente invitado, abarca mucho más de lo que me es dable comunicar en esta ocasión. Con plena consciencia de que en nuestro país han encontrado lugar diferentes tendencias de nuestra disciplina, en mi intervención me referiré solamente a la fundación de las organizaciones actuales pertenecientes a la Asociación Psicoanalítica Internacional y a mi percepción personal de la evolución del pensamiento psicoanalítico en nuestro medio. También hablaré acerca de los antecedentes del psicoanálisis colombiano, partiendo de la “genealogía” de nuestros pioneros, y de su huella en nuestra práctica diaria.

REFERENCIAS

1. Freud S. (1910) Esquemas Del Psicoanálisis, (1) Historia. Ed. Biblioteca Nueva, Madrid 1968
2. Rosselli H. Historia De La Psiquiatría En Colombia
3. Lizarazo A. Historia De La Asociación psicoanalítica Colombiana. Revista “Psicoanálisis” De La A.P.C.
4. Sánchez G. (1990) El Psicoanálisis Ayer, Hoy Y Mañana, Historia Del Psicoanálisis. Ed: Industrias Gráficas Gaviota, Bogotá.
5. Millola A. (2002), Diccionario Internacional De Psicoanálisis, Ed. Aval, Madrid
6. González M. (1993) La cohesión Del Self.,Ed. Guadalupe, Santafé De Bogotá. Colombia.
7. (1993), Reseña De La Fundación De La Asociación Psicoanalítica Colombiana, Revista Psicoanálisis, Volumen Vii N*1, Pgs. 21-23
8. Kandel E.(2013) La Era Del Inconsciente, Ed. Paidós, Buenos Aires.
9. (1983), From Metapsychology To Molecular
10. Biology: Explorations Into The Nature Of Anxiety, Am J Psychiatry
11. 140:10, October 1983 Pg 1277.
12. Solms M. (2022) El Manantial Oculto, Capitán Swing Libros, Madrid.